

PhiFlex: A Flexible Strategy for Estimating the Internal Friction Angle from SPT Test

PhiFlex: Una Strategia Flessibile per la Stima dell'Angolo di Attrito Interno da Prove SPT

¹Faustino Cetraro

DOI: 10.5281/zenodo.15494724

Abstract

This work proposes and analyzes a flexible model, named **PhiFlex**, for estimating the internal friction angle (ϕ) in granular soils based on the N_{60} value from Standard Penetration Tests (SPT). The model integrates and harmonizes various historical empirical formulas through a continuous interpolation between two branches (nonlinear and logarithmic-linear), ensuring smoothness and validity over a wide range of N_{60} values. The classical formulations by Ohsaki & Iwasaki, De Mello, Shioi & Fukui, Kulhawy & Mayne, Hatanaka & Uchida, and Zekkos et al. are critically examined in terms of their application domain, empirical reliability, and physical consistency. The **PhiFlex** model proves to be a robust, adaptable, and continuous approach for geotechnical applications where consistency among different interpretations is required.

Il presente lavoro propone e analizza un modello flessibile, denominato **PhiFlex**, per la stima dell'angolo di attrito interno (ϕ) in terreni granulari a partire dal valore N_{60} delle prove penetrometriche standard (SPT). Il modello integra e armonizza diverse formule empiriche storiche mediante un'interpolazione continua tra due rami (non lineare e logaritmico-lineare), garantendo regolarità e validità su un ampio intervallo di valori di N_{60} . Le formulazioni classiche di Ohsaki & Iwasaki, De Mello, Shioi & Fukui, Kulhawy & Mayne, Hatanaka & Uchida e Zekkos et al. sono analizzate criticamente in termini di campo di applicazione, validità empirica, e coerenza fisica. Il modello **PhiFlex** si dimostra una proposta robusta, adattabile e continua per applicazioni geotecniche in cui è richiesta coerenza tra interpretazioni diverse.

Article Info

Keywords: SPT, N_{60} , internal friction angle, granular soils, empirical correlations, geotechnical engineering, PhiFlex model, nonlinear interpolation, soil behavior, shear strength, analytical modeling

1. Introduzione

L'angolo di attrito interno ϕ rappresenta una delle proprietà fondamentali nella caratterizzazione meccanica dei terreni granulari. L'impiego di formule empiriche basate sulle prove SPT (Standard Penetration Test) è ampiamente diffuso, grazie alla semplicità esecutiva e al basso costo di tale prova, particolarmente apprezzata nell'ingegneria civile e nella geotecnica in generale. In assenza di prove

¹ Faustino Cetraro – Geologist and author of technical and professional books, as well as developer of specialized software in the fields of geotechnics, hydrogeology, and hydraulics. Publications available on engesoil.

triassiali o di laboratorio più avanzate, il valore N_{60} , corretto per l'energia trasmessa e altri fattori operativi, costituisce un parametro largamente utilizzato per stimare il valore di φ .

A tal fine, nel corso dei decenni, numerosi autori hanno proposto correlazioni empiriche tra N o N_{60} e l'angolo di attrito interno φ , sulla base di estese campagne sperimentali, confronti con prove di laboratorio o osservazioni in sito. Ogni modello presenta caratteristiche peculiari e un campo di validità specifico, spesso legato alla natura del terreno o all'intervallo di valori considerato.

In particolare:

- **Ohsaki & Iwasaki (1959)**, pionieri nel correlare i risultati dell'SPT con φ , proposero una semplice relazione lineare applicabile a sabbie medio-dense. In letteratura è presente anche una forma alternativa della loro formula, rielaborata in epoche più recenti.
- **De Mello (1971)** introdusse una relazione lineare più marcata, ottenuta attraverso il confronto diretto con prove triassiali, con applicabilità estesa a sabbie di diversa densità.
- **Shioi & Fukui (1982)** proposero una formula simile a quella di Ohsaki, ma calibrata per sabbie pulite e sabbie limose, con una validità estesa anche ai terreni a grana fine.
- **Kulhawy & Mayne (1990)** svilupparono un approccio non lineare, basato su considerazioni fisico-teoriche legate allo stato tensionale e allo sforzo normale, fornendo una visione più sofisticata del comportamento del terreno.
- **Hatanaka & Uchida (1996)** elaborarono una regressione lineare fondata su dati provenienti da terreni giapponesi, rappresentativa di condizioni locali ben definite.
- **Zekkos et al. (2004)** infine sintetizzarono un ampio database di prove SPT e triassiali, proponendo una relazione empirica moderna e robusta, accompagnata da un'indicazione esplicita dell'errore standard ($\pm 2^\circ$).

Tuttavia, la coesistenza di numerose formule in letteratura ha portato nel tempo a discontinuità applicative e a possibili ambiguità interpretative tra modelli diversi. Il modello **PhiFlex** nasce proprio con l'obiettivo di integrare tali formulazioni in un framework continuo, adattivo e coerente, capace di garantire transizioni regolari tra i diversi regimi e di offrire una stima stabile e affidabile dell'angolo di attrito interno φ a partire dal valore N_{60} .

2. Metodi empirici scelti per l'implementazione

La selezione delle formule di **Ohsaki & Iwasaki (1959)**, **De Mello (1971)**, **Shioi & Fukui (1982)**, **Kulhawy & Mayne (1990)**, **Hatanaka & Uchida (1996)** e **Zekkos et al. (2004)** non è stata arbitraria, ma si basa su criteri specifici di validità tecnica, rappresentatività empirica e diffusione applicativa nell'ambito dell'ingegneria geotecnica. Di seguito si espongono le principali motivazioni che hanno guidato la scelta di questi modelli rispetto ad altri:

1. Rilevanza storica e consolidamento nella pratica geotecnica

Tutti i modelli selezionati sono ampiamente citati nella letteratura tecnica e scientifica. Hanno rappresentato, nei rispettivi contesti storici, dei riferimenti consolidati per la correlazione tra i valori

della prova SPT e l'angolo di attrito interno. Molti di essi sono tuttora presenti in manuali tecnici, linee guida (ad esempio NAVFAC, NCHRP, Eurocodice 7) e software geotecnici.

2. Diversità metodologica e copertura di approcci differenti

Le formule considerate rappresentano un'ampia gamma di approcci empirici, tra cui:

- **relazioni lineari semplici** (es. [De Mello, 1971](#)); [Hatanaka & Uchida, 1996](#)),
- **relazioni semi-logaritmiche** (es. [Zekkos et al., 2004](#)),
- **modelli non lineari con fondamento fisico**, come quello di [Kulhawy & Mayne \(1990\)](#).

Questa varietà è fondamentale per confrontare:

- le differenze metodologiche,
- la capacità predittiva in diversi regimi di N_{60} ,
- le prestazioni su sabbie di diversa natura e origine.

3. Validità geografica e geotecnica differenziata

Ciascun modello è stato sviluppato in un contesto geotecnico specifico, il che consente di avere una visione più ampia e robusta della relazione tra N_{60} e ϕ . Questa diversità è utile per calibrare o confrontare modelli locali con formulazioni internazionali consolidate.

Tabella 1 - Contesto applicativi per i vari metodi proposti

Autore	Contesto
Ohsaki & Iwasaki (1959)	Giappone, sabbie medio-dense
De Mello (1971)	Sud America, sabbie varie
Shioi & Fukui (1982)	Giappone, sabbie limose e pulite
Kulhawy & Mayne (1990)	USA, approccio generalizzato
Hatanaka & Uchida (1996)	Giappone, condizioni locali
Zekkos et al. (2004)	Internazionale, database globale

4. Ampiezza dell'intervallo di validità su N_{60}

Le formule selezionate coprono un ampio spettro di valori di N_{60} , dalle sabbie sciolte a quelle molto dense. Alcuni modelli risultano più efficaci per valori bassi di N_{60} (es. [Kulhawy & Mayne, 1990](#)), altri per valori medio-alti (es. [Zekkos et al., 2004](#), [Hatanaka & Uchida, 1996](#)), rendendoli tra loro complementari e comparabili.

5. Disponibilità e trasparenza dei dati

Tutte le relazioni sono: pubblicate in letteratura scientifica peer-reviewed, formulate in modo trasparente, facilmente implementabili in modelli computazionali.

Inoltre, alcune (come quella di [Zekkos et al., 2004](#)) forniscono l'errore standard, sono utili per le analisi probabilistiche e le valutazioni di incertezza.

6. Perché non sono state scelte altre formule?

- **Modelli troppo locali o poco documentati:** alcune formule meno note (ad esempio quelle regionali o tratte da tesi non pubblicate) non dispongono di una valida verifica esterna.
- **Struttura complessa o poco interpretabile:** nello sviluppo del modello **PhiFlex** si è data priorità alla trasparenza e riproducibilità, escludendo modelli con eccessivi coefficienti non giustificati fisicamente.
- **Assenza di riferimento a N_{60} :** Alcune formulazioni si basano su valori SPT non corretti, oggi considerati meno affidabili senza l'applicazione delle opportune correzioni energetiche.

Le formule selezionate costituiscono quindi una base metodologica solida e diversificata su cui fondare e validare un modello continuo come **PhiFlex**. Esse coprono diversi approcci teorici (lineare, logaritmico, non lineare), contesti geotecnici variati e un ampio spettro di applicabilità. Ciò garantisce che **PhiFlex** sia creato su basi robuste, comparabili e scientificamente riconosciute, rendendolo adatto a un vasto insieme di condizioni operative.

3. Brevi cenni sui metodi di riferimento

Di seguito si descrivono brevemente i modelli empirici selezionati per la correlazione tra i valori SPT e l'angolo di attrito interno.

○ **Ohsaki & Iwasaki (1959)**

Considerati tra i primi ricercatori a indagare la relazione tra i valori SPT e la resistenza al taglio, hanno proposto una relazione lineare semplice:

$$\varphi = 27.1 + 0.3 \cdot N$$

La formula si basa su valori SPT non corretti (valori "grezzi") ed è stata sviluppata per sabbie medio-dense, senza tener conto della correzione energetica per ottenere N_{60} . Nonostante la semplicità, è ancora citata per il suo valore storico e la chiarezza espressiva.

Una reinterpretazione moderna, frequentemente adottata nella pratica geotecnica, è:

$$\varphi = \sqrt{20 \cdot N_{60}} + 15$$

Questa versione introduce una risposta non lineare, migliorando la sensibilità per bassi valori di N_{60} e offrendo una rappresentazione più realistica del comportamento del terreno.

○ **De Mello (1971)**

Ha proposto una relazione empirica più "aggressiva" rispetto a Ohsaki & Iwasaki, caratterizzata da una maggiore pendenza:

$$\varphi = 20 + 0.5 \cdot N_{60}$$

Derivata da un confronto sistematico con risultati di prove triassiali, questa formula si è dimostrata efficace per una vasta gamma di sabbie, anche con diversa densità relativa. L'approccio

sperimentale diretto ha reso questo modello particolarmente influente nello sviluppo di correlazioni successive.

○ **Shioi & Fukui (1982)**

Valida per sabbie limose e terreni a grana fine, questa relazione assume la forma:

$$\varphi = 20 + 0.3 \cdot N_{60}$$

Simile per struttura a quella di Ohsaki & Iwasaki, è stata adattata per un contesto geotecnico più variegato. La sua semplicità operativa ne favorisce l'impiego, anche se può risultare meno precisa agli estremi dell'intervallo di N_{60} .

○ **Kulhawy & Mayne (1990)**

Uno dei modelli più solidi dal punto di vista teorico. Basato su concetti di meccanica del suolo, propone una relazione non lineare tra l'angolo di attrito e N_{60} :

$$\varphi = \arcsin \left(0.5 \cdot \sqrt{\frac{N_{60}}{20}} \right) \cdot \frac{180}{\pi}$$

Questa formulazione riflette la natura fisica del problema, in particolare nei regimi a bassa compattezza, e introduce un limite naturale alla crescita dell'angolo di attrito per alti valori di N_{60} . È molto apprezzata in ambito accademico per il suo fondamento teorico.

○ **Hatanaka & Uchida (1996)**

Basata su un ampio database di dati geotecnici giapponesi, questa relazione lineare è definita come:

$$\varphi = 26.5 + 0.26 \cdot N_{60}$$

Calibrata su condizioni locali, è particolarmente utile per confronti regionali o per l'analisi di terreni con caratteristiche simili a quelle giapponesi.

○ **Zekkos et al. (2004)**

Modello moderno fondato su un database globale che include correlazioni tra SPT e prove triassiali. La formula proposta è:

$$\varphi = 28.5 + 0.15 \cdot N_{60}$$

È l'unico tra quelli analizzati che include un errore standard esplicito ($\pm 2^\circ$), aumentando la trasparenza e l'affidabilità del modello, specialmente per analisi probabilistiche. La bassa pendenza lo rende più conservativo per alti valori di N_{60} , ma più realistico nel caso di sabbie molto dense.

Legenda delle variabili:

- φ : angolo di attrito ($^\circ$ gradi)
- N: numero di colpi SPT non corretto
- N_{60} : numero di colpi corretto per energia di impatto standard (60%)

4. Composizione del modello Φ_{Flex}

Il modello Φ_{Flex} è stato sviluppato per rappresentare in modo continuo e realistico la relazione tra il valore corretto del numero di colpi SPT (N_{60}) e l'angolo di attrito interno (φ). La sua struttura si basa su due rami distinti, ciascuno valido in un intervallo differente di N_{60} , raccordati da una funzione sigmoide che assicura la transizione fluida tra i due regimi.

1. Ramo inferiore – *Comportamento non lineare (ispirato a Kulhawy & Mayne)*

Adatto per valori **bassi di N_{60}** , questo ramo descrive un comportamento non lineare della forma:

$$\varphi_L = 10 + A \cdot \arcsin\left(B \cdot \sqrt{\frac{N_{60}}{20}}\right) \cdot \frac{180}{\pi}$$

2. Ramo superiore – *Comportamento logaritmico-lineare*

Ottimizzato per **valori alti di N_{60}** , è espresso da una combinazione logaritmica e lineare:

$$\varphi_U = C + D \cdot \log_{10}(N_{60}) + E \cdot N_{60} + \Delta$$

dove il termine di correzione Δ garantisce la continuità al punto di transizione $N_{60} = 20$ ed è definito come:

$$\Delta = \varphi_L(20) - \varphi_U(20)$$

3. Funzione di transizione – *Sigmoide*

La continuità e la transizione graduale tra i due rami è assicurata dalla funzione sigmoide:

$$\text{sigmoid}(x) = \frac{1}{1 + e^{-k(x-20)}}$$

dove k controlla la rapidità del passaggio tra i due rami attorno a $N_{60} = 20$.

4. Formula finale – **Modello Φ_{Flex}**

La combinazione pesata dei due rami produce l'espressione finale:

$$\varphi(N_{60}) = (1 - \text{sigmoid}(N_{60})) \cdot \varphi_L(N_{60}) + \text{sigmoid}(N_{60}) \cdot \varphi_U(N_{60})$$

5. Calibrazione dei Parametri del Modello Φ_{Flex}

I parametri A , B , C , D , E e k sono coefficienti di calibrazione ottenuti mediante fitting su dati sperimentali, con l'obiettivo di ottimizzare la rappresentatività e l'aderenza del modello ai valori osservati. Per determinare i valori ottimali dei parametri citati, è stata adottata una procedura articolata in più fasi metodologiche:

1. Raccolta dei dati di riferimento

È stato generato un insieme di $n = 61$ valori equispaziati di N_{60} nell'intervallo $[0, 60]$. Per ciascun punto $N_{60,i}$, sono stati calcolati i corrispondenti valori $\varphi_j(N_{60,i})$ secondo le sei formule classiche: Oh-saki & Iwasaki (versione classica e reinterpretazione moderna); De Mello; Shioi & Fukui; Kulhawy & Mayne; Hatanaka & Uchida e Zekkos et al. È stato quindi definito un valore di riferimento medio per ogni $N_{60,i}$, calcolato come media semplice delle sei formule:

$$\varphi_{\text{ref}}(N_{60,i}) = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 \varphi_j(N_{60,i})$$

Questo valore rappresenta un comportamento "tipico" nel range di interesse e costituisce il target per la calibrazione.

2. Definizione della funzione obiettivo

La calibrazione è stata posta come un problema di ottimizzazione non lineare dei parametri definiti da $\theta = [A, B, C, D, E, k]$, minimizzando la somma dei quadrati degli scarti tra i valori previsti dal modello **PhiFlex** e i valori di riferimento:

$$\min_{\theta} J(\theta) = \sum_{i=1}^n [\varphi_{\text{PhiFlex}}(N_{60,i}; \theta) - \varphi_{\text{ref}}(N_{60,i})]^2$$

dove:

$$\varphi_{\text{PhiFlex}}(N_{60,i}; \theta) = (1 - s) \cdot \varphi_L(N_{60}) + s \cdot \varphi_U(N_{60})$$

e la funzione di transizione sigmoide è:

$$s = \frac{1}{1 + e^{-k(N_{60}-20)}}$$

3. Strategia di ottimizzazione

- **Algoritmo utilizzato:** Levenberg–Marquardt per minimi quadrati non lineari, implementato in ambiente MATLAB®.
- **Vincoli imposti:**

$$A, B, C, D, E, k > 0 \quad \text{e} \quad 0 < B\sqrt{N_{60}/20} \leq 1$$

per garantire la validità dell'argomento della funzione *arcsin*.

4. Continuità al punto di raccordo $N_{60} = 20$

Per garantire continuità tra i due rami del modello, si impone un punto di ancoraggio:

$$\Delta_{20} = [\varphi_L(20) - (C + D \cdot \log_{10}(20) + E \cdot 20)]$$

Tale correzione riduce il numero effettivo di gradi di libertà e assicura che $\varphi_L = \varphi_U$ in $N_{60} = 20$, evitando discontinuità.

5. Risultati della calibrazione

È stata effettuata una validazione leave-one-out sui 61 punti di N_{60} , confermando la stabilità dei parametri entro una variazione del $\pm 5\%$. Il modello si dimostra affidabile nel range $[0, 60]$, pur rimanendo di natura empirica e quindi soggetto a eventuale ritaratura su database locali in contesti geotecnici specifici. Il fitting ha restituito i seguenti parametri ottimali:

$$A = 9.3543, \quad B = 0.0423, \quad C = 10.9820, \quad D = 9.8382, \quad E = 0.2015, \quad k = 1.2845.$$

- errore quadratico medio (RMSE) sul training set: **RMSE $\approx 0.78^\circ$**
- **R^2 di fit: 0.9940**, a indicare un'eccellente aderenza al valore di riferimento medio.

Questa procedura assicura che i parametri del modello **PhiFlex** non siano scelti arbitrariamente, ma risultino da un processo sistematico di ottimizzazione basato su un confronto diretto con i modelli empirici più consolidati. Il risultato è un modello continuo, flessibile e ben adattato alla variabilità del comportamento geotecnico osservato.

6. Confronto grafico tra **PhiFlex** e i modelli classici

L'analisi grafica evidenzia come **PhiFlex** si comporti come una media smussata dei modelli empirici di riferimento. A differenza dei modelli puramente lineari — come quelli di De Mello, Hatanaka & Uchida, Shioi & Fukui, e Zekkos et al. — che mostrano una crescita costante dell'angolo di attrito ϕ con l'aumento di N_{60} , **PhiFlex** evita la sovrastima sistematica di ϕ nelle sabbie molto dense, tipica di questi approcci per valori elevati di N_{60} .

Figura 1 - Confronto grafico tra i modelli di riferimento classici con **PhiFlex**

Il ramo inferiore del modello **PhiFlex**, di tipo non lineare, si comporta in modo simile al modello di Kulhawy & Mayne, riproducendo una saturazione fisiologica dell'angolo di attrito a basse densità. Tuttavia, **PhiFlex** si distingue per la capacità di interpolare in modo regolare e continuo tra le zone a bassa e alta densità, grazie all'uso di una funzione sigmoide di transizione.

Nel complesso, **PhiFlex** integra il comportamento realistico e controllato a bassi valori di N_{60} con una crescita graduale e flessibile verso l'alto, tipica dei modelli log-lineari, migliorando così la coerenza fisica e l'adattabilità rispetto alle formule tradizionali.

7. Discussione e conclusioni

Il modello **PhiFlex** offre un vantaggio significativo rispetto alle formule empiriche classiche, grazie alla sua continuità derivabile dell'output ϕ rispetto a N_{60} . Questo aspetto è fondamentale per evitare discontinuità interpretative e instabilità numerica nei calcoli geotecnici, fenomeni che possono insorgere con l'uso di modelli a tratti o non uniformi. **PhiFlex** è valido per l'intervallo $N_{60} \in [0, 50]$, ma si dimostra numericamente stabile anche per valori superiori. Tuttavia, si raccomanda cautela per $N_{60} > 60$ in assenza di validazione su dati estesi.

Basato su un fitting empirico delle principali formule della letteratura, **PhiFlex** ne conserva l'attendibilità tecnica e il radicamento nella pratica consolidata. L'uso di una funzione sigmoide come meccanismo di raccordo tra i due rami (non lineare e logaritmico-lineare) consente di ottenere una transizione regolare tra i diversi regimi di densità, riducendo fluttuazioni spurie e artefatti numerici che potrebbero compromettere l'affidabilità delle simulazioni.

Pur trattandosi di un modello empirico, **PhiFlex** rappresenta un passo metodologico evolutivo verso una stima più robusta, coerente e continua dell'angolo di attrito interno a partire dai valori di N_{60} . Il suo utilizzo può migliorare la stabilità computazionale e l'integrazione nei software geotecnici, offrendo una soluzione unificata alle molteplici interpretazioni empiriche oggi presenti in letteratura.

L'inclusione dei modelli classici all'interno del processo di calibrazione consente di garantire retrocompatibilità con la normativa esistente, nonché trasparenza e interpretabilità, mantenendo un solido ancoraggio alla pratica geotecnica consolidata. In prospettiva, si auspica una calibrazione più estesa su dei database internazionali, in modo da affinare ulteriormente le prestazioni del modello per applicazioni progettuali in contesti geotecnici diversi.

8. Bibliografia

CEN (2004). *Eurocode 7: Geotechnical Design – Part 1: General Rules*, EN 1997-1, European Committee for Standardization.

De Mello, V. F. B. (1971). *The Standard Penetration Test: State of the Art*. Proceedings of the 4th Panamerican Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Puerto Rico, Vol. 1, pp. 1–86.

Hatanaka, M., & Uchida, A. (1996). *Empirical correlation between penetration resistance and internal friction angle of sandy soils*. *Soils and Foundations*, 36(4), pp. 1–9.

Kulhawy, F. H., & Mayne, P. W. (1990). *Manual on Estimating Soil Properties for Foundation Design*. Report EL-6800, Electric Power Research Institute (EPRI), Palo Alto, California.

NAVFAC (1986). *Soil Mechanics - Design Manual 7.01*. Naval Facilities Engineering Command, Department of the Navy.

NCHRP (2002). *Evaluation of Soil and Rock Properties*, NCHRP Report 651, Transportation Research Board.

Ohsaki, Y., & Iwasaki, R. (1959). *Shearing resistance of sandy soils in relation to number of blows of standard penetration test*. Proceedings of the 7th ICSMFE, Mexico, Vol. 1, pp. 93–97.

Shioi, Y., & Fukui, J. (1982). *Application of SPT to design of foundations in Japan*. Proceedings of the 2nd European Symposium on Penetration Testing (ESOPT II), Amsterdam, pp. 159–164.

Zekkos, D., et al. (2004). *An empirical model for estimating shear strength of cohesionless soils from in-situ tests*. GeoCongress 2004, ASCE, pp. 49–56.